

ЯРАШУВ ИНСТИТУТИНИНГ ЭНГ МУҲИМ ПРОЦЕССУАЛ**ХУСУСИЯТИ**

Одил судлов академияси мустақил изланувчиси
Каюмов Шухрат Мўминович

Аннотация: Ушбу мақолада хусусий айблов ишларини ярашув туфайли тугатишнинг ўзига хослиги таҳлил қилинган. Суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш бўйича ислоҳотларни оғишмай давом эттираётган Ўзбекистон Республикаси амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигига урғу берилган. Шунингдек, ярашганлик туфайли жиноят ишини тугатиш масалалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлари: хусусий таъқиб, хусусий айблов, воз кечиш, тугатиш, жабрланувчи, ярашув, келмаслик, суд-ҳуқуқ ислоҳотлар, инсон ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, хорижий тажриба, такомиллаштириш.

Важнейшая процессуальная особенность института примирения

Аннотация: В данной статье анализируются особенности прекращения дел частного обвинения в связи с примирением. Подчеркивается эффективность проводимых реформ в Республике Узбекистан, неуклонно продолжающей реформы по либерализации судебной-правовой системы. Также обсуждались вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением.

Ключевые слова: частное преследование, частное обвинение, отказ, прекращение, потерпевший, примирение, неявка, судебная-правовая реформа, защита прав и законных интересов человека, зарубежный опыт, совершенствование.

The Most Important Procedural Feature of the Institution of Reconciliation

Abstract: This article analyzes the specific characteristics of terminating private prosecution cases due to reconciliation. It emphasizes the effectiveness of the reforms

being implemented in the Republic of Uzbekistan, which is steadfastly continuing its efforts to liberalize the judicial and legal system. Additionally, the article discusses issues related to the termination of criminal cases as a result of reconciliation.

Keywords: private prosecution, private charge, waiver, termination, victim, reconciliation, non-appearance, judicial and legal reforms, protection of human rights and legitimate interests, foreign experience, improvement.

Ярашув институтининг энг муҳим процессуал хусусияти томонларларга юзага келадиган ҳуқуқий зиддиятни мустақил равишда ўз ихтиёрлари билан ҳал қилиш ҳуқуқини таъминлашидир, яъни томонлар ўртасида ижобий муроСага келиш имкониятининг берилишидир.

Жиноят процессида ярашув институтини ўрганиш билан бевосита шуғулланувчи тадқиқотчиларнинг аниқ қайд этишларича, жиноят натижасида юзага келган муаммоларни ҳал этишнинг ярашув шакли тарафларнинг анъанавий тизимдан чекиниб, масалани шахслар ўртасидаги кескин муносабатларни юмшатиш, шу орқали низоларни ҳал қилиш, зарарни қоплашда жабрланувчининг қонуний манфаатларини қондириш, кечирим сўраш, айбдорнинг жиноятдан кейинги ижобий ҳулқ-атворга эришиши, шунингдек, вақт ресурслари ва молиявий харажатларни тежаш орқали натижага эришишидир.³

А.Ф.Прокудиннинг қайд этишича, томонларнинг ярашуви – жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги жиноий низони тарафларнинг эркин ва ўзаро ҳал қилишини англади (жабрланувчи зарар етказган шахсни кечирган ва бундан кейин жиноий таъқиб қилишни истамайди, зарар етказувчи эса ўз айбини англаганлиги ва тан олганлиги сабабли жиноятни тугатишга рози), бунинг учун тегишли бўлган вақтда ваколатли шахс ёки органга мурожаат қилинади.⁴

В.В. Дорощков ярашув деганда, айбланувчи ва жабрланувчининг жиноят оқибатларини бартараф этишга қаратилган фаолияти тушунилиши керак, деб ҳисоблайди, ярашув жараёнида томонлар ўртасида ўзаро тушунишга эришилади,

³ Флямер, М. Уголовно-правовое посредничество как способ примирения сторон / М. Флямер // Российская юстиция. - 2003. - № 9. - С. 16.

⁴ Прокудин А.Ф. Примирение сторон в уголовном процессе России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2006. С.8.

хулқ-атворни ўзгартириш бўйича режалар ишлаб чиқилади ва амалга оширилади.⁵

И. М. Гальперин таъкидлашича, ярашув фуқаролар ўртасидаги қонун устуворлиги билан белгиланган нормал муносабатларни тиклашни англатади.⁶

Демак, жиноят ишларини тугатишда ярашувга нафақат жабрланувчининг, балки айбланувчининг ҳам фаол ҳаракати фаолияти натижасида эришилади.

Шуни айтиш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 62-бобида қонун чиқарувчи ярашув асосида ишни тугатиш асослари ва шартларини аниқ белгилаб қўймаган. Бу кўплаб олимлар ўртасида баҳс-мунозарага сабаб бўлмоқда. Бир қатор муаллифлар жиноят ишини тугатиш учун томонларнинг ярашувини асос деб аташади.⁷ Бошқалар эса, томонларнинг ярашувини Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ жиноят ишини тугатиш шартларидан фақат бири сифатида кўришади.⁸

А.В.Ендольцеванинг сўзларига кўра, томонларнинг ярашуви билан боғлиқ жиноят ишларини тугатиш учун асос “қонунда назарда тутилган жиноий жавобгарликдан озод қилиш шартлари” ҳисобланади.⁹ Бизнинг нуқтайи назаримизча, ишни тугатиш шартлари ва асослари муаммосининг ечимини моддаларнинг ўзидан ва қонун чиқарувчининг мантиғидан излаш керак (ЖПК 62-боб). Бобнинг ўзиёқ тўғридан-тўғри ярашув деб номаланади.

Жиноят ишида иштирок этаётган томонларнинг ярашуви жиноий жавобгарликдан озод қилиш ва жиноят ишларини тугатиш учун асос ҳисобланади. Жиноят ишини тугатиш шартлари жиноят ишини тугатиш ва жавобгарликдан озод қилиш учун асослар мавжуд бўлиши мумкин бўлган ҳолатлардир. Бошқача қилиб айтганда, жиноий жавобгарликдан озод қилиш шартлари биргаликда норма гипотезасини, асослар эса жиноий жавобгарликдан озод қилиш имконияти ёки муқаррарлигини

⁵ *Настольная книга мирового судьи: учебно-методическое пособие* / под ред. В. М. Лебедева. М., 2002. С. 132.

⁶ *Гальперин И. М. Об уголовном преследовании, осуществляемом потерпевшим в советском уголовном процессе* // Сов. гос-во и право. 1957. № 10. С. 52.

⁷ *Уголовный процесс: сб. учебных пособий. Особенная часть. Вып. 2.* М., 2002. С. 282

⁸ *Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации* / под ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божьев. М., 2002. С. 56.

⁹ *Ендольцева А. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (некоторые аспекты применения соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства)* // Рос. следователь. 2001. № 9. С. 29.

назарда тутувчи диспозицияни ташкил қилади. Фақат шартлар бажарилган тақдирдагина жиноий жавобгарликдан озод қилиш учун асосларни қўллаш мумкин бўлади.¹⁰

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси ярашувга доир ишлар жабрланувчининг аризаси асосида суд томонидан тугатилиши мумкинлигини қайд этади (ЖПК 583-модда).

Бирок, хусусий айблов ишлари бўйича ярашув бошқа жиноят ишлари бўйича ярашувдан кескин фарқ қилади. Мисол учун, ЖПК 84-моддасига мувофиқ, ярашув қўшимча шартларни талаб қилади: ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёхуд унча оғир бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этиши, шахсининг ижтимоий хавфини йўқотиши, шунингдек, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш (Жиноят кодексининг [66¹-моддасида назарда тутилган жиноятлар](#)).¹¹

Хусусий айблов ишлари бўйича ярашув учун бундай шартлар талаб қилинмайди (мисол учун, РФ ЖПК 318-модда). Бундан ташқари, хусусий айблов бўйича ишларда томонларнинг ярашуви уларнинг шахсий иши бўлиб, ҳеч қандай шарт ва доиралар билан чекланмаганлигини кўришимиз мумкин. Агар давлат айблови билан боғлиқ ишларда ярашув жабрланувчи судланувчининг жиноятдан кейинги хулқ-атворидан қаноатланиши билан тугатилса, хусусий айблов ишлари бўйича ярашув жабрланувчининг айбланувчини жиноий таъқиб қилишни давом эттиришни истамаслигида намоён бўлади.

Шу билан бирга, томонларнинг ярашуви билан жабрланувчининг ариза беришдан бош тортишини фарқлаш керак. Томонлар ярашганидан кейин бундай ишнинг тугатилиши содир бўлаётган воқеаларнинг моҳиятини тўғри акс эттирмайди. Дарҳақиқат, оддий маънода “келишув” ва “хусусий айблов бўйича ишларда ариза беришдан воз кечиш” тушунчаларининг маъноси бир-бирига мос келмайди. Масалан, хусусий айбловчи жиноий таъқиб қилишни давом эттириш истагидан воз кечиши ярашувни англантиши мумкин.

¹⁰ Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. проф. А. И. Марцева. 2-е изд., перераб. и доп. Омск, 2006. 408 с.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

Бундан ташқари, агар Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ, жиноят ишини тугатиш одил судлов органининг ҳуқуқи бўлса, хусусий айблов ишлари бўйича жабрланувчи ва судланувчи ярашган тақдирда иш мажбурий равишда тугатилиши керак бўлади.

Мисол учун, судья томонларнинг ярашуви муносабати билан хусусий айблов бўйича жиноят ишини юритишни тугатди. Қарор мазмуни кўрсатадики, судланувчи хусусий айбловчидан узр сўраши ва етказилган зарарни қоплаши орқали иш тугатилган. Ушбу маълумот фақат судланувчини тавсифлаш учун зарур, аммо бундай ҳаракатлар жиноят ишини тугатиш учун зарур эмас.

Энг муҳим жиҳати шундаки, хусусий айблов ишлари бўйича жабрланувчи иш тақдирини белгилаш ҳуқуқига эга. Бошқа томондан, жабрланувчи ва айбланувчи ўртасидаги ярашув туфайли жиноят ишининг тугатилиши ҳар доим уларнинг ўзаро ихтиёрида ифодаланади. Демак, хусусий айблов ишлари бўйича ярашувнинг моҳияти жабрланувчининг жиноий жавобгарликка тортишдан ихтиёрий ва ўз хоҳиши билан айбловдан воз кечишидadir. Хусусий айбловчи томонидан бундай қарор қабул қилинишининг ўзига хос сабаблари бўлиши мумкин (масалан, айбланувчига ачиниш, карьерасини бузишни истамаслик ва келгусида ўзаро жанжални давом этишини олдини олиш қабилар, одатда бундай ишлар, асосан, оилавий ёки қўни-қўшнилар билан жанжаллар оқибатида юзага келади). Ёинки, судланувчининг жабрланувчига нисбатан маънавий ва ахлоқий характердаги, самимий тавбаси ярашиш учун зарурий шарт бўлиши мумкин. Томонларнинг ярашуви судгача бўлган босқичда ёки суд босқичида айбланувчи ёки судланувчининг жабрланувчи олдида чин дилдан пушаймон бўлганлиги ҳолатидагина қабул қилиниши кераклиги ва тавба қилганлиги назарда тутилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳаётда зиддиятлар туфайли инсонлар орасига совуқчилик тушган ҳоллар кўп учрайди. Айтиш лозимки, мамлакатимизда кўп асрлик анъаналар сақланиб қолган. Кечиримлилик, бағрикентлик, инсонпарварлик шулар жумласидандир. Булар миллатимизга хос бўлган азалий қадриятлардир. Томонлар ўртасида муроасага келиш орқали ўрталарида адоват кетиб, қалбида бир-бирига

нисбатан илиқлик ва меҳр пайдо бўлади. Гоҳида биргина кечирим сўраш билан ўртадаги низолар тинч йўл билан ҳал бўлади. Жиноятдан жабр кўрган шахсга етказилган моддий зарарни қоплаш билангина ундаги маънавий, руҳий адоват, совуқчилик ёки зиддиятни баргараф қилиб бўлмайди. Шу мақсадда, айбланувчининг жабрланувчидан кечирим сўраши билан ишда мурасага келиши мумкин.

Шундай қилиб, хусусий айблов бўйича ишларда ярашув институтининг ўзига хос хусусиятлари қўйидагиларда намоён бўлади: **1)** хусусий айблов бўйича ишларда ярашув моддий наф кўриш учун амалга оширилмаслиги мумкин; **2)** хусусий айблов ишлари бўйича жабрланувчи иш тақдирини белгилаш ҳуқуқига эга; **3)** жиноятчининг самимий тавбаси ярашиш учун зарурий шарт бўлиши мумкин; **4)** ярашув жабрланувчининг жиноий жавобгарликка тортишдан ихтиёрий ва ўз хоҳиши билан айбловдан воз кечишидир; **5)** жабрланувчи ва судланувчи ярашган тақдирда иш мажбурий равишда тугатилади; **6)** хусусий айблов бўйича ишларда ариза беришдан воз кечиш ёки судга келмаслик ишни тугатишга сабаб бўлади; **7)** хусусий айблов бўйича ишларда томонларнинг ярашуви уларнинг шахсий иши бўлиб, ҳеч қандай шарт ва доиралар билан чекланмаган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Флямер, М. Уголовно-правовое посредничество как способ примирения сторон / М. Флямер // Российская юстиция. - 2003. - № 9. - С. 16.
2. Прокудин А.Ф. Примирение сторон в уголовном процессе России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2006. С.8.
3. Настольная книга мирового судьи: учебно-методическое пособие / под ред. В. М. Лебедева. М., 2002. С. 132.
4. Гальперин И. М. Об уголовном преследовании, осуществляемом потерпевшим в советском уголовном процессе // Сов. гос-во и право. 1957. № 10. С. 52.
5. Уголовный процесс: сб. учебных пособий. Особенная часть. Вып. 2. М., 2002. С. 282
6. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божьев. М., 2002. С. 56.
7. Ендольцева А. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (некоторые аспекты применения соответствующих

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства) // Рос. следователь.
2001. № 9. С. 29.

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. проф. А. И. Марцева. 2-е изд., перераб. и доп. Омск, 2006. 408 с.

9. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

